

January 31, 2020

Journal article

Open Access

Гидромагнитные исследования на болгарском шельфе: методические работы с применением комплекса различной магнитометрической аппаратуры

Любимов В.В.

Гидромагнитные исследования по изучению прибрежного шельфа Болгарии были организованы Институтом океанологии Болгарской Академии наук (**ИО БАН**) в рамках плана научных работ. Эти исследования осуществлялись в соответствии с программой международных проектов «Литосфера» и «Неживые ресурсы Мирового океана». Целью проводимых работ являлось комплексное геолого-геофизическое изучение зоны шельфа Болгарии методом магнитометрии

Name	Size	Preview	Download
+Любимов Владимир Валерьевич-D OI.pdf	1.5 MB		

md5:c4b0925703f8cd7fb4b042e30d79f4b5

Citations 0

Show only: Literature (0) Dataset (0) Software (0) Unknown (0) Citations to this version

Search: Sea

No citations.

3

views

5

downloads

[See more details...](#)

Indexed in

OpenAIRE

Publication date:

January 31, 2020

DOI:

DOI 10.5281/zenodo.3661351

License (for files):[Creative Commons](#)

Attribution 4.0 International

Versions

Version 1 Jan 31, 2020
10.5281/zenodo.3661351

Cite all versions? You can cite all versions by using the DOI

10.5281/zenodo.3661350. This DOI represents all versions, and will always resolve to the latest one. [Read more.](#)

Share**Cite as**

Любимов В.В. (2020). Гидромагнитные исследования на болгарском шельфе: методические работы с применением комплекса различной магнитометрической аппаратуры. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3661351>

Export

[BibTeX](#) [CSL](#) [DataCite](#) [Dublin Core](#) [DCAT](#) [JSON](#) [JSON-LD](#) [GeoJSON](#) [MARCXML](#) [Mendeley](#)

[About](#)[About Policies](#)[Infrastructure](#)[Principles](#)[Contact](#)[Blog](#)[Blog](#)[Help](#)[FAQ](#)[Features](#)[What's New](#)[Developers](#)[REST API](#)[OAI-PMH](#)[Contribute](#)[GitHub](#)[Donate](#)

Funded by

